

BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Babaxanova Dildora Rustamovna

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti mustaqil tadqiqotchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18956244>

Kirish. Hozirgi kunda jahon moliya tizimida yuz berayotgan globallashuv jarayonlari, moliyaviy bozorlarning integratsiyalashuvi hamda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank tizimi faoliyatining samaradorligini oshirish masalasini dolzarb iqtisodiy masalalardan biriga aylantirmoqda. Banklar iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikni amalga oshiruvchi asosiy institutlar sifatida iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash, investitsiya jarayonlarini moliyalashtirish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli banklar faoliyati samaradorligini oshirish nafaqat bank tizimining barqaror rivojlanishi, balki milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda banklar faoliyati samaradorligi bank resurslaridan oqilona foydalanish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, kredit portfeli sifatini oshirish hamda bank xizmatlari ko'lamini kengaytirish bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, bank xizmatlarini raqamlashtirish, zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni joriy etish hamda bank boshqaruvining samarali mexanizmlarini shakllantirish banklar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham bank-moliya tizimini modernizatsiya qilish, tijorat banklari faoliyatini takomillashtirish hamda bank xizmatlari sifatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda banklar faoliyati samaradorligini oshirishning iqtisodiy ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish, bank tizimining iqtisodiy rivojlanishdagi rolini baholash hamda banklar samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida bank-moliya tizimini isloh qilish, tijorat banklari faoliyatini modernizatsiya qilish va ularning xalqaro moliya bozorlaridagi raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bank tizimini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratib, quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bank tizimini tubdan isloh qilish, moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish hamda banklarning iqtisodiyotdagi rolini oshirish – iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir".[1]

Banklar faoliyati samaradorligini oshirish masalasi iqtisodiyot nazariyasi va bank menejmenti sohasida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biridir. Iqtisodchi olimlar tomonidan bank faoliyati samaradorligini baholash usullari, bank resurslaridan foydalanish samaradorligi, risklarni boshqarish hamda bank xizmatlarini diversifikatsiya qilish kabi masalalar turli nazariy yondashuvlar asosida tadqiq etilgan. Shu nuqtai nazardan, mavjud ilmiy qarashlarni tahlil qilish banklar faoliyati samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, xorijlik iqtisodchi olimlardan C.Almanza, J Rodriguezlar, «samaradorlikdagi tafovutlarni asoslash uchun yirik banklar katta kredit va bozor xatarlarini qabul qilish bilan tavsiflanadi, kichik banklar esa ko'proq mablag' manbai sifatida o'z mablag'lariga ko'proq

e'tibor berishadi» deya ta'kidlashadi.[2] A.Alhassan, M.Tettehlarning fikricha, «bank faoliyati samaradorligi va ko'lamini o'rtasidagi chiziqli bo'lmagan munosabatlarni tavsiflashadi: xususan, ijobiy munosabatlar faqat aktivlarning ma'lum hajmigacha kuzatiladi, shundan so'ng samaradorlik pasayadi».[3]

M.Mamonov, A. Vernikovlar «stoxastik chegara usuli yordamida tijorat banklarining samaradorligini o'rganib chiqishgan. Mualliflar yirik davlat banklarining xususiy va xorijiy banklarga nisbatan samaradorligini, shuningdek, kreditlash bozorida Lerner indeksi bilan o'lchanadigan banklarning samaradorligi va bozor kuchi o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni aniqlaganlar».[4]

V.Belousova, A.Karminsky, N.Myachin, I.Kozyrlar «xorijiy va davlat banklari katta samaradorlikka ega ekanligini ta'kidlab o'tgan. Uning tadqiqotlari, shuningdek, ixtisoslashuv (aktivlar va jalb qilingan mablag'lar tarkibi) va tavakkalchilikka moyillik (kredit xavfi ko'rsatkichlari, likvidlik va ochiq valyuta pozitsiyasi) kabi omillarni hisobga olgan».[5]

Yuqorida keltirilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari banklar faoliyati samaradorligini oshirish murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligini ko'rsatadi. Ularning tadqiqotlarida bank samaradorligi asosan bank hajmi, risklarni boshqarish darajasi, kapital yetarliligi hamda bank xizmatlari diversifikatsiyasi bilan bog'liq holda talqin etilgan.

Muallifning fikricha, banklar faoliyati samaradorligini oshirish faqat moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilash bilan cheklanib qolmasligi lozim. Bunda bank boshqaruvining samaradorligini oshirish, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish, operatsion xarajatlarni optimallashtirish hamda risk-menejment tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli banklar faoliyati samaradorligini oshirish kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi zarur.

Asosiy qism. Banklar faoliyati samaradorligini oshirish zamonaviy bank tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Banklar iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikni amalga oshiruvchi asosiy institut sifatida iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash, investitsiya jarayonlarini moliyalashtirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli bank faoliyati samaradorligini baholash hamda uni oshirishning iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilish bank tizimi rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur qismda banklar faoliyati samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar hamda uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi.

Quyidagi 1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar banklar faoliyati samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etuvchi asosiy moliyaviy indikatorlar hisoblanadi. Xususan, aktivlar rentabelligi (ROA) va kapital rentabelligi (ROE) bank resurslaridan foydalanish samaradorligini hamda bank faoliyatining daromadlilik darajasini tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkichlarning yuqori darajada bo'lishi banklar tomonidan jalb qilingan moliyaviy resurslarning samarali joylashtirilayotganini hamda bank tizimining iqtisodiyotdagi moliyaviy vositachilik rolini kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

1-jadval

Banklar faoliyati samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri¹

¹ Muallif ishlanmasi

No	Ko'rsatkich nomi	Formula	Iqtisodiy mazmuni	Iqtisodiy rivojlanishga ta'siri
1	Aktivlar rentabelligi (ROA)	Sof foyda / Jami aktivlar $\times 100$	Bank aktivlaridan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi	Bank resurslaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiyotga yo'naltiriladigan moliyaviy resurslar hajmi oshadi
2	Kapital rentabelligi (ROE)	Sof foyda / O'z kapitali $\times 100$	Bank kapitalidan foydalanish darajasini ifodalaydi	Banklarning investitsiya jozibadorligini oshiradi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi
3	Sof foiz marjasi (NIM)	(Foiz daromad – foiz xarajat) / Foizli aktivlar $\times 100$	Kredit operatsiyalarining daromadlilikini ko'rsatadi	Kreditlash hajmining oshishi orqali iqtisodiyot tarmoqlarini moliyalashtirish imkoniyati kengayadi
4	Xarajatlar va daromadlar nisbati (CIR)	Operatsion xarajatlar / Operatsion daromadlar $\times 100$	Bank operatsion samaradorligini tavsiflaydi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirib, moliyaviy xizmatlar narxining pasayishiga xizmat qiladi
5	Kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR)	Bank kapitali / Riskka tortilgan aktivlar $\times 100$	Bankning moliyaviy barqarorligini ifodalaydi	Bank tizimi barqarorligini ta'minlab, iqtisodiy xavflarni kamaytiradi
6	Likvidlik koeffitsiyenti	Likvid aktivlar / Qisqa muddatli majburiyatlar	Bankning to'lov qobiliyatini ko'rsatadi	Moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlaydi va iqtisodiy ishonchni oshiradi
7	Muammoli kreditlar ulushi (NPL)	Muammoli kreditlar / Jami kreditlar $\times 100$	Kredit portfeli sifatini ifodalaydi	Kredit risklarini kamaytirib, iqtisodiyotga ajratilayotgan kreditlar barqarorligini ta'minlaydi
8	Kredit portfeli o'sish sur'ati	(Joriy kredit – O'tgan kredit) / O'tgan kredit $\times 100$	Bank kreditlash faoliyati dinamikasini ko'rsatadi	Investitsiya loyihalari va tadbirkorlikni moliyalashtirishni kengaytiradi

Shuningdek jadval ma'lumotlariga ko'ra, sof foiz marjasi (NIM) va xarajatlar hamda daromadlar nisbati (CIR) bank operatsiyalarining samaradorligini baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Sof foiz marjasining oshishi banklarning kredit operatsiyalaridan olinayotgan daromadlar hajmining ortib borayotganini anglatadi. CIR

ko'rsatkichining pasayishi esa bank operatsion xarajatlarining optimallashtirilganligini va bank xizmatlari samaradorligining oshib borayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR), likvidlik ko'rsatkichlari hamda muammoli kreditlar ulushi (NPL) bank tizimining moliyaviy barqarorligi va risklarni boshqarish darajasini tavsiflovchi muhim indikatorlar hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlarning barqaror darajada saqlanishi bank tizimining iqtisodiy xavflarga bardoshlilikini oshiradi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz moliyalashtirish imkoniyatini ta'minlaydi. Shu sababli banklar faoliyati samaradorligini oshirish nafaqat bank tizimi barqarorligini mustahkamlash, balki mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim omil hisoblanadi.

Xulosa. Banklar faoliyati samaradorligini oshirish zamonaviy iqtisodiyot sharoitida bank tizimi barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Banklar iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikni amalga oshiruvchi asosiy institut sifatida investitsiya jarayonlarini moliyalashtirish, iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli banklar faoliyati samaradorligini oshirish iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, banklar faoliyati samaradorligini baholashda aktivlar rentabelligi (ROA), kapital rentabelligi (ROE), sof foiz marjasi (NIM), xarajatlar va daromadlar nisbati (CIR), kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR) hamda muammoli kreditlar ulushi (NPL) kabi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu indikatorlar bank resurslaridan foydalanish darajasini, bank faoliyatining daromadlilikini hamda moliyaviy barqarorligini aniqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M., "Yangi O'zbekiston strategiyasi", Toshkent, 2021.
2. Almanza, C., Rodríguez, J. (2018). Profit Efficiency of Banks in Colombia with Undesirable Output: A Directional Distance Function Approach. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, No. 2018–30, 1–18. DOI: 10.5018/economics-ejournal.ja.2018–30
3. Alhassan, A., Tetteh, M. (2016). Non-Interest Income and Bank Efficiency in Ghana: A Two-Stage DEA Bootstrapping Approach. *Journal of African Business*, Vol. 18, No. 1, 124–142. DOI: 10.1080/15228916.2016.1227668.
4. Mamonov, M., Vernikov, A. (2017). Bank ownership and cost efficiency: New empirical evidence from Russia. *Economic Systems*, Vol. 41, No. 2, 305–319. DOI: 10.1016/j.ecosys.2016.08.001.
5. Belousova V., Karminsky A., Myachin N., Kozyr I. (2019). Bank Ownership and Efficiency of Russian Banks. *Emerging Markets Finance and Trade*, 1–18. DOI: 10.1080/1540496x.2019.1668764.